

**ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARDA INNOVATSIYALARNI
QO‘LLASH USTIVORLIGI**

Suyunova O‘g‘iloy Jo‘ra qizi

kompyuter injiniring yo‘nalishi II-kurs 13-21 guruh talabasi

*Ilmiy rahbar: **Pardayeva Gulmira** katta o‘qituvchi*

*Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti
Qarshi filiali*

Аннотация: В статье описывается содержание, факторы и условия достижения качества и эффективности организации процесса высшего образования на основе технологического подхода и высказываются мнения о применении инноваций в образовательного процесса.

Ключевые слова: образование, подход, инновация, технология, метод, высшее образование, качество, содержание, эффективность, необходимость.

Annotation: The article describes the content, factors and necessary conditions of achieving quality and efficiency by organizing the process of Higher Education on the basis of technological approach and applying innovations to the educational process opinions are given.

Key words: education, approach, innovation, technology, method, higher education, quality, content, effectiveness, necessity.

Respublikamizda oxirgi ya’ni mustaqillik yillarida bosib o‘tgan yo‘li xalqimizning buyuk bunyodkorlik ishlariga qodir ekanligini yaqqol namoyon etdi.

Bugungi kunda ta’lim tizimining tubdan isloh qilinishi, ushbu sohaga innovatsion texnologiyalarni joriy etilishini taqozo etmoqda. Bugungi kunda bu masalaning qanchalik dolzarb ekanligi Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyevning quyidagi fikrlarida o‘z aksini topgan. E’tirof etish joizki “Biz ta’lim va tarbiya tizimining barcha bo‘g‘inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o‘zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz” [1]. E’tiborli tomoni shundaki o‘tgan yillarni eslasak o‘qitish mazmuni, ta’lim tizimi ijtimoiy taraqqiyot bilan o‘zaro muvofiqlikda rivojlanib kelgan. “O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi”da ko‘rsatilishicha, innovatsiya quyidagicha mazmun va tushunchalarga ega: “Innovatsiya (ingl. “innovations” – kiritilgan yangilik, ixtiro).

1) texnika va texnologiya avlodlarini almashtirishni ta’minlash uchun iqtisodiyotga sarflangan mablag‘lar;

2) ilmiy-texnika yutuqlari va ilg‘or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya, boshqarish va mehnatni tashkil etish kabi sohalaridagi yangiliklar, shuningdek, ularning turli sohalar va faoliyat doiralarida qo‘llanishi” [2]. A.I.Prigojinning fikriga [3] ko‘ra, innovatsiya maqsadga muvofiq ravishda muayyan ijtimoiy birlik – tashkilot, aholi, jamiyat, guruhga nisbatan munosabatga yangicha yondashish, bu munosabatni bir qadar turg‘un elementlar bilan boyitib borish tushunilishi lozim.

Bunda shuni ta’kidlash joiski, muallifning qarashlari bevosita ijtimoiy munosabatlar, ularga nisbatan innovatsion yondashish mohiyatini ifodalaydi.

Har bir shaxs fuqaro, mutaxassis, rahbar, xodim, qolaversa, turli ijtimoiy munosabatlar jarayonining ishtirokchisi sifatida o‘ziga xos innovatsion faoliyatni tashkil etadi. Ta’lim tizimida yoki o‘quv faoliyatida innovatsiyalar ya’ni (innovatsion loyihalarni) jalb etishda ishlatiladigan mablag‘ va kuchdan imkon qadar eng yuqori natijani olish maqsadi birinchi vazifa qilib ko‘rsatiladi.

Yangi texnologiyaning asosiy ko‘rinishlari quyidagilar sanaladi: - yangi g‘oyalari; - tizim yoki faoliyat yo‘nalishini o‘zgartirishga qaratilgan aniq maqsadlar; - noan’anaviy yondashuvlar; - odatiy bo‘lmagan tashabbuslar; - ilg‘or ish uslublari.

Innovatsion texnologiyalari ta’lim innovatsiyalari – ta’lim sohasi yoki o‘quv jarayonida mavjud muammoni yangicha yondashuv asosida yechish maqsadida qo‘llanilib, avvalgidan ancha samarali natijani kafolatlay oladigan shakl, metod va texnologiyalardir.

Ta’lim innovatsiyalari bir necha turga ajratiladi.

Shundan: 1. Faoliyat yo‘nalishiga ko‘ra: pedagogik jarayonda yoki ta’lim tizimini boshqarishda qo‘llaniladigan innovatsiyalar.

2. Kiritilgan o‘zgarishlarning tavsifiga ko‘ra: radikal, modifikatsiyalangan hamda kombinatsiyalangan innovatsiyalar.

3. O‘zgarishlarning ko‘lamiga ko‘ra: tarmoq (lokal), modul va tizim innovatsiyalari.

4. Kelib chiqish manbaiga ko‘ra: jamoa tomonidan bevosita yaratilgan yoki o‘zlashtirilgan innovatsiyalar.

Innovatsiya bu yangilik, ularning farqi shundaki, u boshqarish va nazorat qilishga imkon beradigan o‘zgaruvchan mexanizmga ega bo‘lishi zarur. Ta’lim innovatsionlari quyidagi o‘zgarishlarga olib keladi: - pedagogik tizimning tamomila o‘zgarishi; - o‘quv jarayonining o‘zgarishi; - pedagogik nazariyaning o‘zgarishi; - o‘qituvchi faoliyatining o‘zgarishi; - talaba faoliyatining yangilanishi; - pedagogik texnologiyaning o‘zgarishi; - ta’lim mazmunining yangilanishi; - o‘qitish shakl, metod va vositalarining o‘zgarishi; - ta’lim tizimi boshqaruvning o‘zgarishi; - ta’lim maqsadi va natijalarning o‘zgarishi.

Innovatsion faoliyat – yangi ijtimoiy talablarning an’anaviy meyorlarga mos kelmasligi yoki yangi shakllanayotgan g‘oyalarning mavjud g‘oyalarni inkor etishi natijasida vujudga keladigan majmual muammolarni yechishga qaratilgan faoliyat. Innovatsion faoliyat ilmiy izlanishlar, ishlanmalar yaratish, tajriba-sinov ishlari olib borish, fan-texnika yutuqlaridan foydalanish asosida yangi texnologik jarayon yoki yangi takomillashtirilgan mahsulot yaratishdan iborat.

Pedagogik faoliyatda innovatsiya quyidagi belgilar asosida namoyon bo‘ladi:

- ijodiy faoliyat falsafasini egallashga intilish;
- pedagogik tadqiqot metodlarini egallash;

- mualliflik konsepsiyalarini yaratish qobiliyati;
- tajriba-sinov ishlarini rejalashtirish va amalga oshira olish;
- o‘zidan boshqa tadqiqotchi-pedagoglar tajribalarini qo‘llay olish; - hamkasblar bilan hamkorlik;
- fikr almashish va metodik yordam ko‘rsata olishlik;
- ziddiyatlarning oldini olish va bartaraf etish;
- yangiliklarni izlab topish va ularni o‘z sharoitiga moslashtirib borish. Ta’lim innovatsiyalarini pedagogik jarayonga tatbiq etish bir necha bosqichlarda kechadi.

Ular quyidagilardir:

1. Muammoni tahlil asosida aniqlash.
2. Mo‘ljallanayotgan ta’lim tizimini loyihalash.
3. O‘zgarishlar va yangiliklarni rejalashtirish.
4. O‘zgarishlarni amalga oshirish.

Davr talabi shuni taqazo etadiki bugungi kunda pedagoglarning innovatsion faoliyatida ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lishlari muhim ahamiyatga ega. Pedagoglar tomonidan innovatsion faoliyat ko‘nikma, malakalarini o‘zlashtira olishlarida ularning innovatsion yondashuvga ega bo‘lishlari talab etiladi. O‘z mohiyatiga ko‘ra pedagoglar tomonidan innovatsion faoliyat ko‘nikma, malakalarning o‘zlashtirilishi ularda innovatsion yondashuvni qaror topishi asosida kechadi.

Pedagoglarda innovatsion yondashuvning qaror topishi ham murakab jarayon bo‘lib, u bir necha bosqichda amalga oshadi [3].

ya’ni: 1-bosqich: tayyor metodik tavsiyanoma (innovatsiya)lardan foydalaniladi.

2-bosqich: mavjud tizimga yangi g‘oyalarni, metodlarni kiritadi.

3-bosqi: yangi g‘oyani amalga oshirish mazmuni, shakl va metodlarini tizimlashtiradi.

4-bosqich: pedagog o‘qitish va tarbiyalashga oid o‘z konsepsiyasi yoki metodikasini yaratadi.

Hozirgi davrga kelib o‘qitish jarayonini boshqarishga yangicha yondashuvlar, fikrlashlar, tashkiliy innovatsiyalarni o‘zlashtirish va ularni qo‘llash yaqqol ko‘zga tashlanadi:

– o‘qituvchilar mehnatini taqsimlash (kurs mazmuni ishlab chiquvchilarni, o‘qitish metodikasi bo‘yicha mutaxassislarni, ta’lim jarayonining borishini nazorat qiluvchi mutaxassislarni mehnati va vazifasiga ko‘ra ajratish);

– o‘qituvchilarni, axborot texnologiyalari bo‘yicha mutaxassislarni va o‘quv jarayonini tashkil etuvchilarni guruhlarga ajratish, masofadan o‘qitish kurslarini ishlab chiqish hamda taqdim etish ishlarini amalga oshiruvchilar guruhini tashkil etish.

Bugungi kunda ta’limning yangi tashkiliy tuzilmalari, uning yangi turi va shakllari, davlat va nodavlat ta’lim muassasalarida paydo bo’lmoqda. Albatta, noan’anaviy turdagi yangi ta’lim muassasalarini attestatsiya va akreditsiyadan o‘tkazish muammosini hal etish muhim masala sanaladi. Bu muammoni hal etishda “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun va “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”ga tayanib ishlar bajariladi. Mustaqil Respublikamizda ta’limning rivojlanishi kadrlar tayyorlashga davlat buyurtmasi, ta’lim xizmatlari va ta’lim mahsulotlari bozorining shakllanishi hamda uning rivojlanishi bilan chambarchas bog‘liqdir. Bu ta’lim sohasidagi menejmentning o‘ziga xos jihatlarini belgilab beradi.

Ta’lim innovatsiyalarini qo‘llashda pedagoglardan mutaxassis sifatida: - aniq maqsad, intilish asosida pedagogik jarayonni takomillashtirish; - pedagogik jarayon samaradorligini, o‘zining ishchanlik faolligini oshirish; - izchil ravishda yangilanib borayotgan pedagogik bilimlarni o‘zlashtirish; - ilg‘or texnologiya, metod hamda vositalardan xabardor bo‘lish; - faoliyatiga fan-texnikaning so‘nggi yangiliklarini samarali tadbiiq etish; - kasbiy ko‘nikma va malakalarini takomillashtirish; - salbiy pedagogik nizolarning oldini olish, bartaraf etish choralarini izlash yo‘lida olib boradigan amaliy harakati uning o‘z ustida ishlashini ifodalaydi.

Ta’lim jarayonida innovatsiyalarni qo‘llash pedagogik faoliyat mazmuni bilan bir qatorda an’anaviy ta’lim jarayonidagi pedagogik faoliyat mazmunidan tubdan farq qiladi.

Birinchidan, o‘quv kurslarini ishlab chiqishda pedagogik faoliyat ancha murakkablashadi. Chunki uning texnologik asoslari juda tez rivojlanmoqda. U o‘qituvchidan maxsus kasbiy malakalarni talab etadi, pedagogik usullarni rivojlantirishni kun sayin talab etadi.

Ikkinchidan, an’anaviy ta’limda dars jarayonida asosiy faollik o‘qituvchi tomonida bo‘ladi. Hozirgi zamon pedagogik jarayonining o‘ziga xos xususiyati shundan iboratki, yangi axborot texnologiyalarini qo‘llash jarayonida ta’lim oluvchi asosiy shaxs hisoblanadi, ya’ni ta’lim oluvchi o‘zining o‘quv jarayonini faol belgilaydi, ta’lim muhitini rivojlantirish yo‘nalishini o‘zi tanlab oladi. O‘qituvchining asosiy vazifalaridan biri bu, dars jarayoni davomida ta’lim oluvchilarni qo‘llab-quvvatlashdir. Bu ularning o‘quv materiallarini, xilma-xil va juda ko‘p axborotlarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirishiga, yuzaga kelgan muammolarni oson hal etishlariga yordam beradi. Bugungi kunda jahon ta’lim hamjamiyatida o‘qituvchining bu vazifasining ahamiyati alohida ta’kidlanmoqda. Uchinchidan, taqdim etilgan o‘quv materiallari o‘qituvchi va ta’lim oluvchi talabningo‘zaro izchil muloqot o‘rnatishini taqozo etadi. Bu jarayonda muloqot faolliigi tezlashadi. Bunda o‘qituvchining butun sinf yoki auditoriya bilan umumlashgan qayta aloqasi ustuvorlik kasb etadi, uning alohida talabalar bilan aloqasi ancha kuchsiz bo‘ladi. Hozirgi zamon kommunikatsion texnologiyalari bunday o‘zaro ta’sirni ancha fol darajaga ko‘taradi.

Xulosa. Izchil rivojlanish davrida jamiyatdagi bu o‘zgarishlar hozirgi zamon ta’limiga xos xususiyatlarda o‘z aksini topadi. Zamonaviy axborot texnologiyalari asosida innovatsion ta’limning rivojlanishi, ta’lim texnologiyalarining amalda keng qo‘llanilishi o‘qituvchilar ishining kamayishiga olib kelmaydi, aksincha, ularning mas’uliyatini yanada oshiradi, o‘z ustida yanada ko‘proq ishlashni talab etadi. Ta’lim innovatsiyalarini joriy etish natijasida yangidan-yangi interfaol metodlar, texnologiyalar, yangi ta’lim muhiti shakllanadi, tashkiliy tuzilmalar rivojlanadi. Ular o‘qituvchi faoliyati xarakteriga va shu bilan butun pedagogik tizim rivojlanishiga o‘z ta’sirini o‘tkazmay qolmaydi.

ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2017. – 24-bet.
2. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Zebuniso-Konigil. /4-tom. Bosh tahrir hay’ati a’zolari: M.Aminov va b. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2002. – 169 bet.
3. Innovatsion ta’lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To‘rayev A.B. – Toshkent: 2015. – 208 bet.
4. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
5. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
6. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
7. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
8. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
9. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
10. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
11. Khudayev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.